

ОЛМАНИНГ КАЛМАРАЗ КАСАЛЛИГИ

Дарьябай Даулетназарович Уббиниязов

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси филиали директори

Улуғбек Ғанийбай уғли Жумамуратов

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси филиалининг катта илмий ходими

Дамир Алтпысбай ўғли Аймуратов

Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси филиалининг кичик илмий ходими

Аннотация: Олманинг калмараз касаллиги ва унга қарши курашиш усуллари ҳақида мақолада баён этилган.

Калит сўзлар: Мевали дарахтларнинг касалликлари, калмараз касаллиги, қўтир парша касаллиги.

Калмараз (қўтир, парша) касаллиги олмада дунёнинг барча мамлакатларида, жумладан Марказий Осиё давлатларида ва Ўзбекистоннинг барча вилоятларида тарқалган.

Касаллик белгилари. Касаллик олма дарахтларининг барг, гулкосабарглари ва меваларини, барг ва мева бандларини, камроқ ҳолларда новда ва куртак тангачаларини (қобикларини) зарарлайди. Баргларнинг пастки томонида жигарранг, кулранг ёки зайтун-яшил тусли доғлар ривожланади. Битта барг устида битта - иккитадан бир неча юзгача доғ пайдо бўлиши мумкин. Вақт ўтиши билан улар ўсади, йириклашиб, қўшилиб кетади, доғ остидаги хужайралар нобуд бўлади, натижада доғлар баргларнинг пастки томонидан ҳам кўринади. Усти доғлар билин тўла қопланган барглар буралиб, хунук шакл олади ва тўкилади. Ёш меваларда барглардагига ўхшаш доғлар пайдо бўлади, сўнгра улар кўнғир тус олади, пробкалашади, усти чатнайди, меванинг шакли бузилади. Барг ва мева бандлари зарарланиши улар тўкилишига олиб келади. Нам шароитда барг ва мевадаги доғларнинг устида, кўзгатувчининг споралаш органларидан ташкил топган юпка, бахмалсимон, тўқ-зайтун ёки зайтун-кўнғир тусли моғор қатлами ривожланади. Ёз охири – куз бошларида зарарланган меваларда ташқи белгилар ривожланмайди ёки жуда кичик, тўқ-кўнғир доғлар пайдо бўлади, омборхоналарда сақлаш пайтида уларнинг диаметри 0,1-0,4 мм гача ўсади, думалоқ шакл ва қора тус олади. Касаллик омборхонада бошқа меваларга тарқалмайди. Зарарланган новдаларда унча катта бўлмаган бўртмалар ривожланади, улар кейинчалик ёрилади ва

новданинг усти кўп жойларидан чатнаб кетади; натижада новда ўсиши секинлашади, кўпинча қуриб қолади.

Касалликнинг зарари. Касаллик натижасида мева ҳосилининг миқдори ва сифати бевосита (мевалар тўкилиши, бозорбоплигини йўқотиши, омборхоналарда сақлаш пайтида чириб кетиши) ва бавосита (барглари тўкилиши, дарахтлар ривожланиши сусайиши, уларнинг қиш совуғига чидамсиз бўлиб қолиши, мевадаги яралар орқали бошқа ҳашарот ва микроорганизмлар кириб олиши ва мевани чиритиши) камаяди. Баҳорда салқин ҳаво ва юқори намлик кузатилганда ҳосилнинг 70 фоизигача ёки кўпроғи йўқотилиши мумкин.

Кураш чоралари. *Агротехник ва санитария тадбирлари.* Боғни юқори агротехника талабларида парвариш қилиш, озиклантириш, суғориш, ҳашаротларга қарши курашиш лозим. Замбуруғнинг қишловчи авлоди – псевдотецийлар миқдорини камайтириш мақсадида олма дарахтлари оралари очиқ бўлиши ва шамол яхши юришини таъминлаш (дарахт барглари ёмғирдан сўнг тез қуриши, касаллик камайиши ёки йўқотилиши учун шароит яратади); дарахт тагини буталаш, қуриган ва ортиқча ривожланган поя, шох ва новдаларни вақтида кесиб туриш; кузда ҳосил йиғиб олингач, баргларга азотли ўғит (мисол учун, мочевино) ёки фунгицид пуркаш; дарахтлар барглари тўкилгач, уларни ва тўкилган меваларни йиғиб олиш ва йўқотиш, дарахт атрофи ва қатор ораларини 20-30 см чуқурликда ағдариш, кузги шудгордан олдин гектарига 60-70 кг соф калий ва фосфор, ёзда ҳар бир дарахтга 1-1,5 кг аммофос ўғитини 2 марта бериш лозим. *Кимёвий кураш* чораларини қўллашни эрта баҳорда бошлаш ва кейинчалик, об-ҳаво башоратларини ҳисобга олган

холда, сернам об-хавода ҳар 7-10, намгарчилик камроқ бўлганида ҳар 10-14 кун ўтганда такрорлаш керак. Ҳаммаси бўлиб бир мавсумда 5-8 мартагача фунгицид пуркаш лозим. Ишловларни ҳар гал ёмғирдан кейин ўтказиш мақсадга мувофиқдир.

К у р т а к л а р ё з и л и ш и д а н олдин қуйидаги препаратлардан бири пуркалади:

- Бордо суюқлиги, 3-4% ли эритма (100 л сувга 3-4 кг мис купороси ва 3-4 кг сўндирилган оҳак), мис купороси бўйича 30-60 л/га меъёрида (эритма сарфи 1500-2000 л/га, ёки дарахт яхшилаб ҳўллангунича);

- Мис оксихлориди 90% н.кук., 0,3-0,5% ли эритма;

- Оҳак-олтингугурт қайнатмаси (ООҚ), 50 ли;

- Темир купороси 53% э.кук., 2,0-3,0% ли эритма, 30-40 кг/га меъёрида дарахтларга ва остидаги тупроққа;

- Вектра 10% сус.к., 0,03% ли суспензия, 0,3 л/га меъёрида.

К у р т а к ё з и л и ш и д а в р и д а ҳам Бордо суюқлиги ёки Вектра билан юқоридаги кўрсатилган меъёрларда ишлов берилади ва рахтлар гуллашигача ва гуллагандан кейин қуйидаги препаратлардан бири пуркалади: - Бордо суюқлиги, 1,0% ли эритма, мис купороси бўйича 10-20 л/га меъёрида (эритма сарфи 1500-2000 л/га);

- Вектра 10% сус.к., юқорида кўрсатилган меъёрда;

- Топсин-М 70% н.кук., 0,1% ли суспензия (100 л сувга 100 г), 1,0 кг/га меъёрида;

- Фулпас 10% эм.к., 0,2-0,3 л/га меъёрида;

- Панч 40% эм.к., 0,05-0,075 л/га меъёрида.

Ў с у в д а в р и д а қуйидаги препаратлардан бири пуркалади:

- Байлетон 25% н.кук., 0,04% ли суспензия, 0,4 кг/га меъёрида;

- Импакт 25% сус.к., 0,01% ли суспензия, 0,1 л/га меъёрида;

- Оҳак-олтингугурт қайнатмаси, 0,5-1,00 ли эритма;

- Сапроль 20% эм.к., 0,1% ли эмульсия, 1,0 л/га меъёрида;

- Фулпас 10% эм.к., 0,2-0,3 л/га меъёрида;

- Панч 40% эм.к., 0,05-0,075 л/га меъёрида.

Чидамли навлар экиши. Олма навларининг калмаразга чидамлилиги ҳар хил. Самарқанд тўнғичи, Ренет Симиренко, Розмарин, Голдспур, Делишес, Ренет Бурхардта, Апорт, Румянка алматинская ва Пеструшка навлари қаттиқ шикастланади. Ўртача чидамли навлар қаторига Антоновка, Боровинка, Жонатан, Либерти, Флорина, Голден Делишес, Старкримсон, Кандил Синап ва Ренет Ландсбергский навлари киради. Малика, Макфри, Пионер, Трент, Нова Изигро, Новамак, Ришелье ва Роувиль навлари чидамли, Прима, Присцилла, Сир Прайз, Жонафри ва Редфри навлари юқори чидамлиликка эга.

Адабиётлар:

1. Б. А. Ҳасанов, Р.О. Очилов, Р.А. Гулмуродов. Мевали ва ёнғок мевали дарахтлар, цитрус, резавор мевали буталар ҳамда ток касалликлари ва уларга қарши кураш. Тошкент, 2010
2. roypchel.ru superdacha.ru
3. <https://www.pro-of.com.ua/osnovnye-bolezni-yablok-pri-xranenii/>

